

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH

Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich,
professor, Toshkent axborot texnologiyalar
universiteti
maksadxan@mail.ru

**Bekmukhammedov Bunyodbek
Nurmuxammad o'g'li,**
Tayanch doktorant, Qo'qon davlat
pedagogika instituti
bekmukhammedovb@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali ta'limni individuallashtirish jarayonlariga bag'ishlangan. Maqolada SI yordamida ta'lim jarayonining turli jihatlarini takomillashtirish, jumladan, talabalar natijalarini tahlil qilish, ta'lim platformalarida tavsiya tizimlarini yaratish, o'quv materiallarini shaxsga yo'naltirish va natijalarni bashorat qilish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada chuqur o'rganish va neyron tarmoqlar asosida ishlab chiqilgan yangi algoritmlarning qo'llanish natijalari ham ko'rib chiqilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli infratuzilmani rivojlantirish va SI texnologiyalarini keng miqyosda qo'llash istiqbollari muhokama qilingan. Maqola shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimlarining rivojlanishi va ularning o'quv jarayoniga ijobiy ta'sirini tahlil qilishda nazariy va amaliy asos sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (SI), shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, Raqamli infratuzilma, neyron tarmoqlar, tavsiya tizimlari

Kirish. O'zbekistonda ta'lim jarayonini individuallashtirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etish orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari kengaymoqda. Tadqiqotimiz sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan. Ushbu maqola ta'lim platformalarida SI asosida tavsiya tizimlari, natijalarni bashorat qilish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modellarini yaratish masalalariga bag'ishlanadi.

1. Akademik natijalarni tahlil qilish uchun SIDan foydalanish

– Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti va O'zbekiston Milliy universiteti kabi ba'zi universitetlar talabalar faoliyatini kuzatish uchun katta ma'lumot

larni tahlil qilish texnologiyalaridan foydalanishni boshladi.

- SI har bir talabaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun onlayn platformalarda imtihon natijalari, davomat va talabalar faolligini tahlil qiladi.

2. Ta'lim platformalarida tavsiya berish tizimlari

- Hozirgi bosqichda Ziyonet kabi tizimlarning shaxsga yo'naltirish imkoniyatlari cheklangan. Biroq, ta'lim mazmunini moslashtirish uchun mashinani o'rganish algoritmlarini integratsiyalash uchun kelajakdagi yangilanishlar rejalashtirilgan.

- Sun'iy intellektga asoslangan tavsiya berish tizimlari talabalarga ularning bilim darajasi va qiziqishlariga mos keladigan materiallarni taklif qila oladi.

3. Ta'lim natijalarini bashorat qilish

- SI talabalarining muvaffaqiyatini bashorat qilish, ularning kursni tugatish yoki imtihonlarni

topshirish imkoniyatlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu individual ta'lim yo'llarini o'z vaqtida sozlash imkonini beradi.

- Masalan, tasniflash algoritmlaridan foydalangan holda talabalarni xavf guruhlariga taqsimlash va ular uchun qo'shimcha o'quv materiallarini ishlab chiqish mumkin.

4. O'quv jarayonlarini individuallashtirish.

- Ayrim universitetlarda o'tkazilgan eksperimentlar doirasida o'quv dasturlarini moslashtirish uchun Sun'iy intellekt modellari ishlab chiqilmoqda. Ushbu tizimlar talabalarning qiziqishlari, qobiliyatlari va xohishlaridan kelib chiqqan holda individual traektoriyalarni yaratish jarayonini avtomatlashtirishga yordam beradi.

5. SIni ta'lim jarayoniga joriy etish muammolari

- Aksariyat ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt bo'yicha malakali kadrlar yetishmasligi va zarur infratuzilmaning yo'qligi asosiy to'siq bo'lib qolmoqda.

- Bundan tashqari, milliy ta'lim -tarbiya kontekstining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mahalliy modellarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

6. O'zbekistonda ta'lim sohasida SIni rivojlantirish istiqbollari

- Ta'limga SIning joriy etilishi ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga va ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirishga yordam beradi.

- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yo'llarini yaratish, taraqqiyotni tahlil qilish va individual fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun SI integratsiyasiga ega raqamli ta'lim platformalarini yaratish rejalashtirilgan.

Shunday qilib, O'zbekiston ta'lim tizimida Sun'iy intellektdan foydalanish juda katta imkoniyatlarga ega. Uning rivojlanishi har bir talabaning ehtiyojlarini qondira oladigan zamonaviy va moslashuvchan onlayn ta'lim tizimini yaratish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

So'nggi yillarda SI texnologiyalari ta'lim tizimida faol qo'llanilmoqda. Anderson, T., Dron, J.,

(2014) va A.G Picciano (2017) SI vositalari ta'lim jarayonida tavsiyalar berish va natijalarni bashorat qilish uchun samarali ekanligini ta'kidlagan. Ivanov va Petrov (2018) esa onlayn ta'limda sun'iy intellekt modellari yordamida personalizatsiya darajasini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. O'zbek olimlari ham bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. M.S Yakubov va O.B Ruzibaev (2010) ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining integratsiyasi va monitoring tizimlarini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan. B.E Daminova va M.S Yakubov (2012) esa raqamli ta'lim tizimlarida sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llashning samaradorligini o'rganib, individual o'quv jarayonlarini shakllantirishda SI texnologiyalarining muhimligini ta'kidlagan.

Ta'kidlanishicha, sun'iy intellekt yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'rganishni yanada samarali, samarali va keng ko'lamli qiladi, bu L&D (O'rganish va Rivojlanish) rahbarlariga har bir o'quvchiga maqsadli yordam ko'rsatish, o'ziga xos ta'lim uslublariga moslashish va taraqqiyotni yaqinroq kuzatish imkonini beradi. 1-rasmda o'rganishni shaxsga yo'naltirish uchun SIDan foydalanish usullari ko'rsatilgan.

1 - rasm – Ta'limni individuallashtirish uchun SIDan foydalanish usullari.

Sun'iy intellekt algoritmlari ta'lim resurslari, kitoblar, maqolalar, videolar va boshqa o'quv materiallari uchun shaxsiy tavsiyalar yaratish uchun

katta hajmdagi ma'lumot larni, jumladan, talabaning oldingi yutuqlari, qiziqishlari va maqsadlarini tahlil qilishi mumkin. Bu o'quvchilarga o'zlarining maxsus ehtiyojlari va afzalliklariga mos keladigan tegishli kontentni topishga yordam beradi.

Ish aqlli moslashuvchan tizimdan foydalangan holda avtomatlashtirilgan dizayn uchun internet buyumlari(IoT)ni shakllantirish algoritmlarini taqdim etadi, uning yadrosini avtomatlashtirilgan boshqarish orqali o'qitish samaradorligini oshirish muammolarini hal qilish uchun neyron tarmoq shaklida amalga oshiriladigan matematik modeldir. O'quv jarayoni (2-rasm)da chuqur o'rganish algoritmiga asoslangan mos o'rganish usullarini topish uchun individuallashtirilgan ta'lim modeli taklif etiladi. "Modelni qurish va sinovdan o'tkazishda moslashtirilgan, individuallashtirilgan, tabaqalashtirilgan va kompetensiyaga asoslangan ta'lim kabi individuallashtirilgan ta'lim omillari hisobga olingan".

2-rasm. 15 ta savol uchun Sun'iy neyron tarmog'ining grafik tasviri

Ushbu omillar tarmoq uchun ma'lumot manbsi bo'lib xizmat qiladi va keyinchalik qaysi o'qitish modeli o'quvchilar faoliyatini yaxshilash uchun eng katta imkoniyatga ega ekanligini aniqlash uchun qayta

ishlanadi. Model o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham katta foyda keltiradi, shuningdek, har ikki tomon uchun ham o'quv jarayonini yanada qulayroq boshqarish imkonini beradi, deb ishoniladi.

NATIJALAR

Sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, chuqur o'rganish yondashuviga ega tavsiya etilgan model 72% muvaffaqiyat darajasi bilan boshqa tasniflagichlardan ustun keldi. Ushbu ishda, optimallashtirilgan ansambl tasniflagichi yordamida ishlashni bashorat qilish modeli taqdim etilgan, bu nomutanosib ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda o'quvchilar faoliyatini bashorat qilish uchun mashinani o'rganish (ML) modelining bir turi. Natijalar mavjud zamonaviy ansambl usullari, jumladan, hozirda adabiyotda qo'llanilayotgan qoplash va kuchaytirish usullari bilan taqqoslanadi. Talabalar ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda taklif qilingan modelning natijalari 80% dan ortiq aniqlikni ko'rsatadi.

Ishda, mashinani o'rganish modelidan foydalanilgan va shaxsiylashtirilgan o'z-o'zini o'rganish tizimini yaratishga imkon beradigan yangi "RSU ML-PL" algoritmi taklif qilingan. Tadqiqot mualliflari talabalar yakuniy imtihonlarda yaxshi natijalarga erishgan degan xulosaga kelishdi.

3 - rasmda tavsiya etilgan modelni amalga oshirishni ta'minlaydigan ramkaning strukturaviy sxemasi ko'rsatilgan.

3 - rasm. Ramkaning strukturaviy diagrammasi

Mualliflarning fikriga ko'ra, "xavf guruhini o'qitish dasturidan so'ng, tavsiya etilgan qarorlar daraxtini prognozlash modeli boshqalardan ustun turadi. Model kelgusi yil talabalarni qabul qilish uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi". RSU-ML-PL

algoritmi kelajakdagi ish uchun shaxsiylashtirilgan o'quv klasterlari uchun tavsiyalar tizimiga olib keladi.

Hujjat sun'iy intellektga asoslangan aqlli veb-ta'lim tizimini taklif qiladi, mualliflarning fikriga ko'ra, u o'quvchilarning o'quv materiallari bilan o'zaro munosabati va ularga kirish usullarini inqilob qilish imkoniyatiga ega.

Ushbu tizim individuallashtirilgan ta'lim maqsadlarini taqdim etishi, resurslar va tadbirlarni tavsiya etishi va mavjud ta'lim tizimlarining cheklovlarini bartaraf etgan holda har bir o'quvchining ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda taraqqiyotni baholashi mumkin.

4-rasm. Taklif etilayotgan tizimning arxitekturasi.

Tizimdan foydalanish nafaqat o'quvchilarni o'qishni davom ettirishga undaydi, balki bu jarayon samaradorligini ham oshiradi. Tizimda ta'lim xizmatlari nuqtsi nazaridan individuallashtirilgan ta'lim ehtiyojlariga javob beradigan ta'limni baholashni qanday amalga oshirish shaxsiylashtirilgan ta'lim sohasida o'rganilishi kerak bo'lgan muhim masala ekanligi qayd etilgan. Ushbu maqolada talabalar tomonidan onlayn ta'lim platformasida yaratilgan katta ma'lumotlar tadqiqot maqsadi sifatida ishlatiladi va talabalarning o'rganish qobiliyati darajasiga ko'ra, ularni kognitiv fikrlash usuliga ko'ra klasterlash va guruhlash uchun chuqur neyron tarmoq quriladi. Ma'lumot larning ortiqcha miqdorini kamaytirish va qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun aniqroq baholash natijalarini olish uchun odatiy xususiyatlarni olish uchun beshta yashirin qatlami

chuqur neyron tarmog'idan foydalaniladi. Nihoyat, neyron tarmoq modeli turli ta'lim xulq-atvori guruhlarini klasterlash natijalarini va besh kurs bo'yicha turli darajadagi talabalar bilimlarini baholash egri chizig'ini olish uchun ishlatiladi (5-rasm).

5-rasm – Neyron tarmoqning tuzilishi

Eksperimental natijalarga asoslanib, tavsiya etilgan individuallashtirilgan baholash usuli turli qobiliyat darajalariga ega bo'lgan talabalar o'rtasidagi ta'lim farqlarini samarali tahlil qilishi mumkin va asosan sun'iy ekspertlarning baholash standartlariga javob beradi.

Individuallashtirilgan ta'lim traektoriyasini (ITT) shakllantirish o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning muhim vositasidir. Shaxsiylashtirilgan yondashuv har bir talabaning qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi, bu esa o'rganishni yanada samarali va rag'batlantiradi. ITTni yaratishga zamonaviy yondashuvlar moslashuvchan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, individuallashtirilgan rejalar va sun'iy intellekt integratsiyasiga asoslangan. Sun'iy intellekt akademik samaradorlik ma'lumotlarini tahlil qilish, natijalarni bashorat qilish va talabalarning bilim darajalariga mos keladigan o'quv materiallarini tanlash uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Xulosa. O'zbekistonda ta'lim jarayonini raqamlashtirish doirasida ta'limni individuallashtirish rivojlanmoqda. Ziyonet va Edu Market kabi platformalar o'quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi, biroq ularning sun'iy intellekt

texnologiyalari bilan integratsiyalashuvi dastlabki bosqichda. Rivojlanish istiqbollari raqamli infratuzilmani yaratish, Sun'iy intellektni joriy etish va individuallashtirilgan ta'lim sohasida o'qituvchilarning malakasini oshirishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, ITTni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, Sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifatini oshirish uchun yanada chuqurroq o'rganish va amaliyotga tatbiq etishni talab qiladigan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Алиев, У. Ш., & Хамидов, Ж. Т. (2020). Онлайн таълимда ахборот технологияларининг роли. Таълимда инновациялар, 3(1), 45-52.
2. Юлдошев, Н. И. (2019). Ахборот-коммуникация технологиялари воситасида таълим жараёнини ташкил этиш. Ўзбек педагогика журналы, 4(2), 30-38.
3. Иванов, А. В., & Петров, М. С. (2018). Моделирование процессов в онлайн обучении с использованием информационных технологий. Информационные технологии в образовании, 6(1), 112-119.
4. Якубов М.С., Ким М.В. Инновационные решения в области информационных технологий. "Алоқа ва ахборотлашириш соҳаси учун кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш муаммолари". Тошкент ахборот технологиялари университети профессор-ўқитувчиларининг илмий-услубий конференцияси. Тошкент. ТАТУ. 2011 й/ 6-7январь. 89-91 с.
5. Якубов М.С., Рузибаев О.Б. Концептуальная модель мониторинга многоуровневого процесса обучения. ТУИТ. Вестник. Том.1. Ташкент. 2010. с.103-110.
6. Даминова Б.Э., Якубов М.С. Развития познавательной и творческой активности слушателей. Материалы конференция "Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества". 2012. Ташкент. С. 631-636.
7. Anderson, T., & Dron, J. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Edmonton: Athabasca University Press.

8. Picciano, A. G. (2017). Theories and Frameworks for Online Education: Seeking an Integrated Model. In Online Learning Journal, 21(3), 166-190.
9. Bekmuxammedov, Bunyodbek. "THE DEVELOPMENT STRATEGY AND IMPORTANCE OF ONLINE EDUCATION SYSTEM." DTAI-2024 1.DTAI (2024): 436-439.
10. Якубов, Максатхан Султанниязович. "ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЭЛЕКТРОН ХУЖЖАТ АЙЛАНИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ." PEDAGOGS 54.1 (2024): 113-118.
11. Anderson, T., & Dron, J. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Edmonton: Athabasca University Press.
12. Picciano, A. G. (2017). Theories and Frameworks for Online Education: Seeking an Integrated Model. Online Learning Journal, 21(3), 166-190.
13. Ivanov, A. V., & Petrov, M. S. (2018). Modeling Processes in Online Learning with Information Technologies. Information Technologies in Education, 6(1), 112-119.

